

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795055

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

João Ribeiro de Carvalho^{1*}, Yann Lucas de Aguiar Arruda²; Alexandre de Azevêdo Demétrio Filho³; Rodrigo Antônio Pereira de Moraes⁴ e Tibério Wanderley Correia de Oliveira Andrade⁵

*Autor de contato: joao@tecomat.com.br (marcado com um asterisco entre os autores)

¹ Centro Universitário UniFBV, Recife, Brasil

² Instituto Federal de Pernambuco, Recife, Brasil

^{3,4,5} Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil

RESUMO

Devido ocorrência de problemas estruturais em edifícios há a necessidade de se realizar inspeções nas fundações desses empreendimentos. Desta forma o presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar o estado de conservação das fundações de um edifício da Região Metropolitana do Recife. Para tanto, foi utilizado como base relatórios de visitas técnicas feitas pela Tecomat engenharia, empresa de tecnologia dos materiais do município do Recife, entre os anos de 2010 e 2017 e relatórios dos ensaios petrográficos, realizados pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e o laboratório de Furnas. O resultado da análise petrográfica confirmou a presença de RAA e ataque de sulfatos da formação de etringita tardia, ambos tidos como responsáveis por reações expansivas no concreto, e consequentemente pela causa das fissuras nos blocos de fundação. É importante ressaltar que o edifício não apresentou problemas de natureza mecânica.

Palavras-chave: Conservação; Fundação; Patologias; RAA; DEF.

ABSTRACT

Due to the occurrence of structural problems in buildings, there is a need to carry out inspections of the foundations of these projects. Therefore, the present work aims to present and analyze the state of conservation of the foundations of a building in the Metropolitan Region of Recife. To this end, reports of technical visits carried out by Tecomat Engenharia, a materials technology company in the city of Recife, between 2010 and 2017 and reports of petrographic tests carried out by the Brazilian Association of Portland Cement (ABCP) and the Furnas laboratory. The result of the petrographic analysis confirmed the presence of RAA and sulfate attack from the late ettringite formation, both considered responsible for expansive reactions in the concrete, and consequently for the cause of cracks in the foundation blocks. It is important to highlight that the building did not present any mechanical problems.

Keywords: Conservation; Foundation; Pathologies; AAR; DEF.

1. INTRODUÇÃO

Em outubro de 2004, com o colapso do Edifício Areia Branca, localizado na região metropolitana do Recife, colapso esse motivado por diferentes causas, a atenção do meio técnico voltou-se para realização de investigações dos prédios vizinhos, nas análises, foram detectados indícios de reação álcali-agregado (RAA) (ANDRADE e FIGUEIRÔA, 2007).

Devido a esta tragédia, em junho de 2006 foi aprovada a Lei estadual de inspeção (Lei nº 13.032), com o intuito de evitar que outras situações desse tipo ocorressem. Após implementação desta lei, as edificações começaram a passar por mais inspeções e descobriu-se que várias estruturas apresentavam diferentes casos de manifestações patológicas, destacando-se os fenômenos químicos, causadores de reações deletérias indesejáveis como a reação álcali-agregado (RAA) e a formação de etringita tardia (DEF), que podem acometer a estrutura à intensa degradação do concreto levando até a inutilização da estrutura.

Após a realização de inspeções técnicas em alguns edifícios, descobriu-se que manifestações patológicas, causadas pelas reações deletérias expansivas, estariam atacando elementos de fundação de vários empreendimentos localizados em Recife, culminando, em alguns casos, na inutilização ou em caso mais extremos no colapso das edificações, devido à necessidade de se conhecer o real estado de conservação dos elementos de fundações dos edifícios.

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o estado de conservação das fundações de um edifício localizado na Região Metropolitana do Recife a partir da análise da inspeção e ensaios em elementos de fundação.

2. METODOLOGIA

Este trabalho delimitou-se a colher informações acerca do estado de conservação dos elementos de fundações de dois edifícios da Região Metropolitana do Recife, tendo como base relatórios de visitas técnicas feitas pela Tecomat engenharia, empresa de tecnologia dos materiais do município do Recife, entre os anos de 2010 e 2017 e relatórios dos ensaios petrográficos realizados pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e o laboratório de Furnas. Dessa forma, foram analisados os relatórios documentais, os relatórios fotográficos e os relatórios complementares de ensaios realizados, a fim de tipificar as edificações, as localizações, as fundações, o estado de conservação, o levantamento do quadro fissuratório e os resultados dos ensaios.

2.1. Área de estudo

O edifício do estudo de caso situa-se na zona oeste da cidade do Recife, foi construído entre 2000 e 2004 e trata-se de um edifício habitacional de 21 pavimentos, cada pavimento com 2 unidades. O sistema estrutural do edifício é em concreto armado aperticado, e sua fundação é em estacas com bloco de coroamento. A inspeção foi motivada pela descoberta de fissura em um dos blocos de fundação durante uma inspeção rotineira que o condomínio realizou, o que levou o condomínio a fazer a solicitação para análise dos blocos de fundação.

Foi realizada a inspeção em 3 blocos de fundação, identificados como BP02, BP04 e B(P10+P13), conforme Figura 1 abaixo.

Figura 1 - Planta de fundação: visão dos pilares selecionados.

Fonte: Os autores

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Inspeção do bloco de fundação BP02

Realizou-se uma escavação de 70 cm de profundidade no bloco BP02 para expor as faces, após a escavação e limpeza da área, foi passado giz branco para evidenciar as fissuras, foram observadas fissuras na face superior do bloco circundando o pilar, cujas espessuras variam em torno de 1,2 mm a 6,5 mm conforme visto abaixo (Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Figura 5).

Figura 2 – Croqui do bloco BP02

Figura 3 – Bloco BP02 exposto

Fonte: Os autores

Figura 4 – Face superior pilar 2

Figura 5 – Face superior pilar 2

Fonte: Os autores

Em alguns casos as fissuras seguiam em direção as faces laterais dos blocos, descendo nessas superfícies, tendo espessuras de 0,1 a 0,8 mm conforme apresentado nas Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10 e Figura 11.

Figura 6 – Face 01 do bloco BP2

Figura 7 – Face 01 do bloco BP2

Fonte: Os autores

Essas fissuras nas faces laterais são majoritariamente verticais, desaparecendo por completo a uma profundidade aproximada de 60 cm em relação à superfície horizontal desses elementos.

Figura 8 – Face 02 do bloco BP2

Figura 9 - Face 02 do bloco BP2

Fonte: Os autores

Figura 10 - Face 03 do bloco BP2

Figura 11 - Face 03 do bloco BP2

Fonte: Os autores

3.2. Inspeção do bloco de fundação BP04

No bloco BP04 foram escavadas 3 faces a uma profundidade de aproximadamente 80 cm em relação à face superior, após a escavação foi realizada a limpeza e passado o giz branco.

Observou-se fissuras na face superior do bloco BP04 circundando o pilar, algumas destas fissuras na face superior caminham em direção às faces laterais, cujas espessuras variam em torno de 0,5 mm a 6,5 mm conforme visto nas Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 17, Figura 18 e Figura 19 abaixo.

Figura 12 – Croqui do bloco BP4

Figura 13 – Bloco BP4 exposto

Fonte: Os autores

Figura 14 – Face superior BP4

Figura 15 – Face superior BP4

Figura 16 - Face 1 do BP4

Figura 17 - Face 2 do BP4

Fonte: Os autores

Figura 18 - Face 3 do BP4

Figura 19 - Face 4 do BP4

Fonte: Os autores

Fonte: Os autores

3.3. Inspeção visual do bloco de fundação BP10/P13

Já no bloco BP10/P13 as fissuras encontradas eram maiores, foram escavadas três faces do bloco a uma profundidade de aproximadamente 80 cm em relação à face superior (Figura 20 e Figura 21).

Figura 20 - Bloco BP10/P13

Figura 21 - Croqui do bloco BP10/P13

Fonte: Os autores

De um modo geral, as fissuras apresentadas no bloco, estão tanto na face superior, quanto nas faces laterais. Na face superior, as fissuras apresentaram valores de abertura entre 0,4 e 15 mm conforme apresentado na Figura 22, já nas faces laterais foram encontradas fissuras com valores de abertura entre 0,3 mm e 20,0 mm mostrado nas Figura 23, Figura 24 e Figura 25.

Figura 22 - Face superior do bloco BP10/P13

Figura 23 - Face superior do bloco BP10/P13

Fonte: Os autores

Figura 24 - Face 01 do bloco BP10/P13

Figura 25 - Face 01 do bloco BP10/P13

Fonte: Os autores

Durante a investigação, os blocos de fundação inspecionados BP02, BP04 e BP10/13 apresentavam trincas e fissuras nas faces superiores e laterais, tais fissuras, assim como os demais não indicam problemas relacionados aos efeitos mecânicos provenientes do carregamento, provavelmente estando relacionadas a reações expansivas do concreto. Para evidenciar esta suspeita, foi solicitada a extração de testemunhos, tendo em vista que em uma análise visual não fica evidente tal suspeita, por isso foi enviado um dos testemunhos para análise petrográfica no laboratório de Furnas localizado em Aparecida de Goiânia-Goiás a amostra foi submetida aos ensaios de Difractometria de Raio X, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia ótica de luz transmitida (análise petrográfica/mineralógica) e em paralelo foi utilizado outra amostra para determinação da resistência à compressão.

Figura 26 – Testemunho como recebido (fraturado)

Figura 27 – Vista interna das fraturas do testemunho

Fonte: Os autores

3.4. Ensaios do estudo de caso

Os resultados de resistência à compressão axial, constantes na Tabela 1, indicam que os valores estão adequados com o f_{ck} adotado em projeto, que segundo o projeto do calculista foi de 30 MPa.

Tabela 1 - Resistência a compressão testemunhos estudo de caso

Nº Amostra	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Carga (kgf)	Resistencia (MPa)	Descrição peças	Tipo de ruptura NBR-5739
1	103,1	187,5	30.600	36,7	P02-1	Cônica e cisalhada
2	103,0	182,2	28.140	33,8	P02-2	Cônica
3	103,0	133,2	36.482	43,8	P02-3	Cônica
4	103,1	140,4	32.623	39,1	P04-1	Cônica
5	103,2	127,7	33.210	39,7	P04-2	Cônica
6	103,2	184,0	29.966	35,9	P04-3	Cônica
7	103,1	148,5	31.606	37,9	P10-1	Cônica
8	102,9	152,7	36.339	43,7	P10-2	Cônica e cisalhada
9	103,1	155,0	32.168	38,6	P10-3	Cônica

Fonte: Os autores

O resultado da análise petrográfica ratificou a suspeita inicial evidenciando a presença de produtos neoformados (Figura 28 e Figura 29) característicos da reação álcali-agregado (RAA), mostrando também indícios de ataque de sulfatos, originado da formação de etringita tardia (DEF), ambos

tidos como responsáveis por reações expansivas no concreto estes mecanismos devem ser responsáveis pelas fissuras observados nos blocos de fundação.

Figura 28 - Agregado graúdo. Cristais irregulares de plagioclásio, microclínio (2) e quartzo (3), com textura alotrimórfica, orientação lamelar de biotita (4).
Imagens obtidas com polarizadores.

Figura 29 - Aspecto do agregado miúdo, observando fragmentos de cristais de quartzo (1), de quartzito e de feldspato (microclínio) (3). Imagens obtidas com polarizadores cruzados.

Fonte: Os autores

Os estudos mineralógicos obtidos pela análise petrográfica relativos à reação álcali-agregado, apontam que tanto o agregado graúdo (Figura 30), quanto o agregado miúdo (Figura 31) possuem grãos de quartzo com deformações em ângulos elevados de extinção e em quantidade para serem classificados como potencialmente reativos, de acordo com a NBR 15577-3 (2018)

Figura 30 - Pasta repleta de neoformações de etringita ao lado do poro.

Figura 31 - Região da figura anterior indicando a presença simultânea de duas fases, sulfetada (S) e RAA.

Fonte: Os autores

4. CONCLUSÕES

Conforme constatado ao longo do presente estudo, os problemas fissuratórios dos blocos de fundação analisados provaram-se ser causados por reações expansivas no concreto, em função da

reação álcali agregado e/ou formação de etringita tardia. O quadro fissuratório observado são de baixa a média intensidade comparado com outras edificações afetadas por esta patologia, apesar da intensidade elevada em alguns dos blocos a estabilidade estrutural geral provou-se estar preservada. Vale salientar que foram analisados apenas três blocos, devendo considerar que os demais elementos estruturais, não estudados, possuam o mesmo problema, podendo apresentar uma maior ou menor gravidade. Embora não haja grandes preocupações a curto prazo com a estabilidade estrutural das edificações, o atual estado das fissuras, associadas a idade destas edificações, faz com que haja a necessidade de intervenção nesses elementos de fundação. Assim, este estudo recomenda que seja executado um projeto estrutural, considerando que todos os blocos estejam afetados.

Além disso, baseado tanto nos relatórios estudados quanto nas intervenções que são comumente realizadas em outros edifícios acometidos pelo mesmo quadro patológico, recomenda-se a realização de colmatação das fissuras com a injeção de epóxi ou microcimento, deixar poços de inspeção ou placas pré-moldadas sobre os blocos para posterior vistoria, escavar novos blocos de fundação não vistoriados antes, ao menos 2 por ano, passados um período de 3 anos realizar nova vistoria para avaliação dos blocos colmatados, caso haja continuidade na expansão, realizar o encapsulamento com concreto armado ou protendido, caso não haja ocorrência da continuidade da expansão, realizar nova vistoria com 5 anos da injeção do epóxi.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Tiberio; FIGUEIRÔA, José D. P. **O ataque da reação álcaliagregado sobre as estruturas de concreto**. 1. Ed

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15577-3. **ABNT NBR 15577-3: Agregados - Reatividade álcali-agregado**. Rio de Janeiro. 2018.